

The Short Stories of Narayan Gangopadhyay: A Documentation of a Decaying Society

(নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবক্ষয়িত সমাজের দলিল)

Parsi Hansda

M.A in Bengali

Vidyasagar University

Midnapore, West Bengal, India

Email: parsihansda069@gmail.com

Abstract: Narayan Gangopadhyay (1918–1970) was a distinguished novelist and short story writer who made his mark in the literary world with his acclaimed debut work, *Upnivesh*. Living during an era of significant global political upheaval, Gangopadhyay was a socially conscious intellectual who used his narratives to expose the harsh realities and naked truths of contemporary society. His short stories provide a poignant and vivid account of the 1943 Bengal Famine, a tragedy that profoundly shook humanity. Through various characters, he captured the depths of poverty and suffering in both rural and urban Bengal, highlighting the plight of those marginalized and exploited by specific strata of society. This research paper aims to analyze how Narayan Gangopadhyay realistically portrayed the conditions of a decadent and decaying society through his short stories.

Keywords: Abakshayita, Dalil, Manvantar, Bubhukshata, Sarvavisharad.

ভূমিকা: রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে যেকজন কবি সাহিত্যিক স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বাংলার অবিভক্ত দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গীতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাসুদেব পাড়া গ্রামোনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পোশাকী নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তার পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা বিন্দ্যবাসিনী দেবী। তাঁর শিক্ষাকাল কাটে দিনাজপুর, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব হলেও মূলত তিনি চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান গল্পকার।

ভারতে ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের পরেই, ১৯৪৩ সালে সারা বাংলা জুড়ে নেমে এসেছিল ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, যা বাংলার ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে অভিহিত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিপর্যয়ের পটভূমি তথা বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর তাঁর গল্পকার মননকে নতুন মাত্রায় চিহ্নিত করে— "যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভ—এসবের যুদ্ধ সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই লেখক বিশ্বযুদ্ধ সময় সচেতনতা, জীবন প্রেম, মানুষকে ভালোবাসা— যা বলা যায় তিরিশের দশকের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এ সবকেই গল্পের ও উপন্যাসের উপকরণের মর্ষাদায় দীপিত করেন।"¹

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অভিনব বিষয়বস্তু যুক্ত করেছেন। তাঁর গল্পে কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিষয়ই নয়, যেকোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়ও অনায়াসে স্থান পেয়েছে। তাই তার ছোটগল্পে সমকালীন মন্বন্তরের 'হাড়' চোষার বুভুক্ষতা থেকে শুরু করে ট্যাক্সিওয়ালার সামান্য সাধ, কখনো সমাজের 'বীতংস'-তে নারীর ইজ্জৎ বাধা পড়েছে তো রায়বাহাদুরের 'টোপ'-এ বিকৃত উচ্চবিত্তের শখের উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে এককথায় বলা যায়— সমকালীন সমাজ সমস্যা, রাজনৈতিক চেতনা, বাস্তবতা, রোমান্টিকতা, ইতিহাস চেতনা, মানসিক জটিলতা, প্রেম প্রকৃতি এসব বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্প সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ ছোটগল্পই কিন্তু মধ্যবিত্তকে কেন্দ্র করে রচিত। অসংখ্য গল্পে তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "লেখকরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকেরাও তাই। সুতরাং সাহিত্য যদি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনশ্রী না হয়, তাহলে তা সত্যনিষ্ঠ হবে না, বস্তুনিষ্ঠও হবে না।"²

সাহিত্য মানেই সমাজ উপন্যাস ব্যতীত তা কবিতা, নাটক, ছোটগল্প ও অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণেও তার অভিব্যক্তি। অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে তার

রচিত ছোটগল্পে সমকালীন সমাজজীবনকে উপজীব্য করে তুলেছেন। সে যুগের অন্যায়, অনাচার, জ্বালা, যন্ত্রণা, গ্লানি ইত্যাদি সর্ববিধ সমস্যা তাই স্থান পেয়েছে তার ছোটগল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমাজ সমস্যামূলক কয়েকটি গল্প নিম্নে আলোচিত হল—

'বীতংস' গল্পে বিশ্বযুদ্ধোত্তর নির্মম সমাজ কীভাবে সহজ সরল মানুষদেরকে ফাঁদ পেতে স্বার্থের জালে বন্দী করে, তাই বর্ণিত। 'বীতংস' শব্দের অর্থ ফাঁদ। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুন্দরলাল সংসার জীবন ত্যাগ করে সাঁওতাল পরগনায় ডেরা বাঁধে। সাঁওতালদের কুসংস্কার ও সরলতার সুযোগ নিয়ে ভণ্ড সুন্দরলাল সাঁওতালদের মনে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভরসা জাগিয়ে তোলে। সাঁওতাল কন্যার প্রতি তার কামনার আশুনি জ্বলে উঠলেও নিরীহ সাঁওতালদের কাছে তা অজানা থাকে। তারপর নিরপরাধ সাঁওতালদের গ্রাম ছাড়া করে চা বাগানে তাদের কুলি হিসেবে নিযুক্ত করে সুন্দরলাল নিজের স্বার্থরক্ষা করেছে। সহজ সরল সাঁওতালদের কাছে ধূর্ত সুন্দরলালের মুখোশ খসে পড়ে না। তাইতো গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় সাঁওতাল পুরুষরা নিশ্চিন্তে বাঁশি বাজায় আর সাঁওতাল কন্যাদেরকে নতুন পথ চলার আনন্দে বিভোর হতে দেখা যায়— "মাদলের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কালো চুলে শাদা ফুলের মঞ্জরীগুলো দুলে উঠেছে।"³ তারা বুঝতেও পারছে না কোন ধূর্ত, নিষ্ঠুর ব্যাধের জালে পা দিয়েছে। আর ঐ জাল থেকে নিরীহ সাঁওতালদের কোনো পরিত্রাণ নেই। ব্যাধের জালে আটকে পড়া বন্য পাখিদের মতোই তাদের অবস্থা।

সমাজ এখানে নির্মম ব্যাধ। সমাজের অগণিত সুন্দরলালের হাতে প্রতিনিয়ত শিকার হতে হয় অশিক্ষিত, অসহায় দরিদ্র ও সরল বিশ্বাসী মানুষদেরকে। কারণ এ সমাজ অবিশ্বাসের, বঞ্চনার ও নীতিহীনতার সমাজ।

'নক্রচরিত' গল্পে চোরাকারবারী ও অসৎ ব্যবসায়ী নিশিকান্ত কর্মকার চরিত্রের মধ্য দিয়ে কালো বাজারী মহাজনদের জঘন্য চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে লোভ, নির্দয়তা, স্বার্থপরতায় পূর্ণ একটি চরিত্র নিশিকান্ত। দারোগাকে হাত করার জন্য তার নিজস্ব সেবাদাসীকে দারোগার হাতে তুলে দিয়ে সে অবক্ষয়িত সমাজ ও অবমূল্যায়নের পথকে নির্দেশ করে।

'নক্র' শব্দের অর্থ কুমারী। এ গল্পে নিশিকান্তকে কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কুমারীর মতো সেও হিংস্রভাবে সবকিছুকে আত্মসাৎ করতে চায়। ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে সে গোলাঘরে শত শত মন চাল মজুত রাখে উচ্চ মুনাফা লাভের আশায়। নিজের যাবতীয় অন্যায় কর্মকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চেয়েছে নিজের কাছে আর ভেবেছে— "না খেয়ে মরেছে, সেতো কৃতকর্মের ফল।"⁴ তাই শেষে বিবেকের তাড়নায় সে পাগলের মতো আচরণ করে। নিশিকান্তের মনে হয়েছে মৃত মানুষরা আত্ননাদ করে উঠবে— "আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাঙরে জমা করেছে তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার অর্থ, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমায়। কিন্তু এখন?"⁵

নষ্ট সমাজ, মিথ্যে আইন, ক্ষমতা মানুষকে শারীরিকভাবে বাঁচিয়ে রাখলেও বিবেক নির্মম। সেখানে কোনো ক্ষমা নেই, কারোর মুক্তি নেই। এই শাস্ত্রত সত্যটিকেই লেখক এই গল্পে উদঘাটিত করেছেন।

'হাড়' গল্পে লেখক বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রামীণ পটভূমির পরিবর্তে কলকাতার শহুরে পটভূমিকে গ্রহণ করেছেন। মন্বন্তরের কলকাতায় সাধারণ একটা চাকরির সুপারিশের জন্য গল্পকথক তার পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের বাড়িতে আসে। রায়বাহাদুর তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে গিয়ে সে গল্পকথকের কাছে ব্যক্ত করে বসেন তার সংগৃহীত দুর্মূল্য এক কুমারী মেয়ের হাড়ের মহিমা।

গল্পে যেমন একদিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত কলকাতার ফুটপাথের মানুষের চিংকার ও অন্যদিকে রয়েছে সভ্য সমাজের মানুষের বিলাসিতা। না খেতে পেয়ে মানুষ মরতে বসেছে আর রায়বাহাদুর হাড় সংগ্রহের গল্পটিকে রসময় করে বর্ণনা করেছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের আত্ন চিংকারে রায়বাহাদুরের ঘুম আসে না। তাই সে বলেছে— "পাকের এই ডেসটিচুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না। বোধ হয় খাবার মিলেছে তাই এই চিংকার। খেতে না পেলে চিংকার করবে, খেতে পেলেও তাই।"⁶ এই হচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষের সম্পর্কে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মূল্যবোধ। এই অমানবিকতার চিত্র আরো স্পষ্ট হয়— "সামনে ডাস্টবিন পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোক চক্র পড়েছে তার ওপর। তিন-চারজন অমানুষিক মানুষ তার ভিতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি - নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার সাহস পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেটওয়াল। একটা ছোট্ট ছেলে দু-হাতে কি চুষছে প্রাণপনো হাড়? হাঁ হাড়ই তো।"⁷

এই গল্পে ধনী দরিদ্র উভয়ের হাতেই হাড় আছে। কিন্তু ধনীর হাতে হাড় এসেছে ধনতন্ত্রের বিকারের

ফলে আর দরিদ্রের হাতে এসেছে দরিদ্রজনিত বিকারের কারণে ডাস্টবিনে নিরন্ন মানুষের হাড় খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে এই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে— "হাড় ওরা পেয়েছে কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী।"

'তীর্থযাত্রা' গল্পটিতে ৪২-এর মঞ্চস্তরের প্রেক্ষাপটে সমাজ বিকৃতির রূপটি উদঘাটিত হয়েছে যুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষের সুযোগে নরোত্তম গ্রামের মেয়েদের কলকাতায় পাচার করে। এই সমাজ নারীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের পণ্যে পরিণত করেছে আর বিবেককে মিথ্যে সাঙ্ঘনা দিতে নরোত্তমের মতো বিকৃতি মানুষিক সম্পন্ন লোকের বিবেকেও বাধে না আর বলতে দ্বিধাবোধও হয় না— "বিপন্ন নারীর এক সুবন্দোবস্ত করে দিলে পাপ হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখা নেই কোথাও।"^৪

এমনকি কারো সন্তানের মৃত্যুতে সে উল্লসিত হয়ে বলে— "ছেলেটি মরে গেছে, বোঝা কমেছে একটা।" নরোত্তমের এই ঘটনা ব্যবসায়ী মনোভাব বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সুখী নামের একটি মেয়েকে এক ঠিকাদারের কাছে বেচে দিয়ে এসে নরোত্তম সহজ ও দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে অভিনয় করে বলেছে— "সুখীকে কুমিরে নিয়ে গেছে" কিন্তু তার সমস্ত পাপ কর্মের সত্যতা জানত ফরিদ মাঝি। তাই সে কুৎসিৎ মুখে অমানুষিক হাসি হাসে। গল্পের প্রথম থেকেই ফরিদ মাঝিকে নরোত্তমের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে ফরিদ বলে— "ঠাকুর মশাই মরে তুমি বেহস্তে যাবে।"^৯

গল্পের শেষে ফরিদের অপরাধবোধ ও ভয় প্রবল হয়ে ওঠে নিজের স্ত্রী-কন্যা, পুত্রবধুর কথা ভেবে। ফলে ফরিদ নৌকার লগির খোঁচা দিয়ে নরোত্তমের চোখ অন্ধ করে দিয়ে বলে— "এতখানি সহ্য হয় না ঠাকুরমশাই। না খেয়ে মরে তো মরুক, তবু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"^{১০} আর নরোত্তম কুমিরের মুখে পড়ে গিয়ে তার পাপের যথার্থ শাস্তি হয়েছে।

'তৃণ' গল্পে সমাজ সচেতন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন এই সুযোগ সন্ধানী সমাজে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান জেলেদের স্থান ঠিক কোন জায়গায়। মুসলমান ধাওয়ারা জীবনে আঘাত, বঞ্চনা পেলেও তারা নির্বিরোধ ও শান্তিপ্রিয়। প্রতিবাদের ভাষাও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা আপন দুর্ভাগ্যকে মেনে শিখেছে আর ভেবেছে— "আল্লা মালেক ছাড়া এর জন্যে দায়ী নয় কেউ।"^{১১}

কিন্তু ধূর্ত পাইকার যখন বলে— "আল্লা! আল্লা কী করবেন! মানুষের বদমায়েশী সব।" তখন বসির নির্বোধ দৃষ্টিতে পাইকারের দিকে চেয়ে থাকে। কথাখানা যেন খোঁচা মারতে থাকে বসিরের বুকে আর ভেবেছে— "মানুষ! মানুষের চাইতে বড় শত্রু মানুষের আর কে আছে।"^{১২} গল্পের শেষে যেন এই কথাটি নির্মম ভাবে সত্য হয়েছে।

ধূর্ত পাইকার যেন সর্ববিশারদ। গায়ে পাঞ্জাবি, সিক্কের লুঙ্গি, ফর্সা রং, মুখে সিনেমার গান লেগে থাকে। এই পাইকার বাঁশি বাজালে বসিরের দ্বিতীয় সুন্দরী বিবি রোসেনার কাচের চুড়ি ঠনঠন করে বেজে ওঠে দরজার পাশে। কুৎসিত দরিদ্র বসির নিজের স্ত্রীকে খুশি করতে পারে না। তাইতো চুলের কাঁটা, রঙিন শাড়ি, প্রসাধন দ্রব্যের প্রতি আসক্ত রোসেনার মনেই থাকে না জল আনতে গিয়ে বসিরের ঘরে ফেরার কথা।

অথচ এই পাইকারের ওপর ভরসা করেই বসির জমিদারের লালসার দৃষ্টি থেকে বিবির ইজ্ঞৎ রক্ষার জন্য পাড়ি দিয়েছে অজানা পথে। রাতের আঁধারে জলে ভাসা তৃণের মতো বসির জীবনের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে ভেসে চলেছে। আসলে সমাজ ওদের আশ্রয় দেয় না। ধূর্ত সুযোগ সন্ধানী পাইকার তার আদিম ক্ষুধার হাত থেকে বসিরকে রেহাই দিল না। বসিরকে সাপের কামড়ের যন্ত্রণায় অস্থির হতে দেখে রোসেনা কেঁদে উঠলে, পাইকার শান্ত স্বরে বলেছে— "কেঁদে আর কি করবে বিবিজান, মানুষ তো আর চিরকাল বাঁচে না।"

এই গল্পে বসির হল সমগ্র হতশ্রী মুসলমান 'ধাওয়া' জাতির প্রতিনিধি। যাদের মাটিতে শিকড় নেই, হাওয়ায় উড়ে যাওয়া তুলোর মত যাদের জীবন, জলে ভেসে যাওয়া তৃণের মত যাদের জীবন, যে জীবনে আছে শুধু ঘৃণা, অপমান, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা।

'হলদে চিঠি' গল্পে বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরাণীর স্থান সমাজে ঠিক কোন জায়গায় তা বর্ণিত। অনিন্দ্যর দীর্ঘ বেকার জীবনে উৎসাহের আলো এনেছিল কেরাণীর চাকরির এ্যাপয়েনমেন্টের হলদে চিঠিখানা। কিন্তু নাক-উঁচু সভ্য সমাজ শীঘ্রই তাকে নগ্ন নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। অনিন্দ্যর লেখক বন্ধু অমরেশের কথায় কেরাণীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। তখন অনিন্দ্যর মনে হয় যে— "বুদ্ধিজীবির কাছে কেরাণীগিরির মতো দীনতা আর নেই।"^{১৩} অমরেশের দৃষ্টিতে কেরাণীর জীবন— "মিডল ক্লাসিজম...মিনমিনে প্রেম...ভাড়াটে বাড়ির একতলা, কল নিয়ে ঝগড়া....এক আধডোজ সোশালিজম।"^{১৪} তাই অনিন্দ্য সবার মাঝেও নিজেকে একাকী খুঁজে পায়।

কিন্তু তবু অনিন্দ্য নতুন স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি দিয়েছে নমিতার কাছে উৎফুল্ল মুখে চাকরির চিঠিটি হাতে নিলেও, চিঠি পড়ে কিন্তু নমিতার মুখে মলিনতার ছায়া নেমে আসে। অনিন্দ্য বুঝতে পারে ভালোবাসার চাইতে আজ নমিতার কাছে চাকরি-টাকা-স্বার্থই বড়। তখন নিরুপায়, নিরাশ অনিন্দ্যর মনে হয় এর চেয়ে বেকারত্ব বুঝি ভালো ছিল।

এই গল্প অনুভব করায় যে, আমাদের সমাজে কেরাণীগিরির চাইতে বেকারত্ব অনেক অনেক কাঙ্ক্ষিত। অন্তত সেখানে অভাব থাকলেও প্রত্যাশা থাকে। এই গল্পে অনিন্দ্য চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজের সমগ্র কেরাণী শ্রেণীর যন্ত্রণা, হতাশা ও অগৌরব ব্যক্ত হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে সমকালীন সময়ের ছবি তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও আর্থ সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষের জীবনে যে শূণ্যতা, অসহায়তা, অস্তিত্বের সংকট, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার প্রতিফলন গল্পগুলি।

Endnotes

1. বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (২য় খন্ড)-বীরেন্দ্র দত্ত, পৃ: ২৮৩।
2. 'উজাগর' সম্পাদক, উত্তম পুরকাইত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা, পৃ: ২৮১।
3. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'বীতংস': রচনাবলী ১ম খন্ড, পৃ: ৫১৯।
4. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'নক্রচরিত': রচনাবলী ২য় খন্ড, পৃ: ৪২২।
5. ঐ পৃ: ৪২২।
6. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'হাড়': রচনাবলী ১ম খন্ড, পৃ: ৫৬৯।
7. ঐ পৃ: ৫৭৩।
8. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'তীর্থযাত্রা': রচনাবলী ২য় খন্ড, পৃ: ৩৭৯।
9. ঐ পৃ: ৩৭৯।
10. ঐ পৃ: ৩৮৫।
11. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'তৃণ': রচনাবলী ১ম খন্ড, পৃ: ৫৪৮।
12. ঐ পৃ: ৫৫১।
13. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'হলদে চিঠি': রচনাবলী ১০ম খন্ড, পৃ: ২৯৭।
14. ঐ পৃ: ২৯৮।

Bibliography

- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, রচনাবলী ১ম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, প্র: প্র-১৩৫৯।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, রচনাবলী ২য় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, প্র: প্র: ১৩৫৯।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, রচনাবলী ১০ম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, প্র: প্র: ১৩৬৫।
- দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, (২য় খন্ড), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, জানুয়ারী ২০০৯।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ছোটগল্পের রূপকার, গঙ্গোপাধ্যায়, ড. অর্ভিজিৎ সম্পাদনা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২রা এপ্রিল ২০১৫।
- মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুতলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ: আশ্বিন ১৪১৮, সেপ্টেম্বর ২০১১।